

Tâm sự khó nói về cái lý đại trượng phu

Chấu Chàng

XC, 20-4-2025

Đại trượng phu là danh xưng sướng cái lỗ tai.

Kỳ thực tiêu chuẩn lại rất lộn xộn. Đã thế dài dòng, phức tạp, lý sự lằng nhằng.

Ngẫm mãi Bói Cá đúc kết ra như sau. Xét đời hai quãng lớn, trẻ và già. Mỗi quãng sẽ có chuẩn đặc trưng. Ngán thôi vì dài quá bỏ ai mà nhớ được.

Công thức như sau.

Trẻ: Hiền, có Tài.

Già: Hài, có Tiền.

Khảo sát khắp xóm, bọn chim nhà nào cũng đồng ý cả. Càng ngẫm càng thấy có lý.

Nhưng tâm sự khó nói về cái lý của công thức đại trượng phu thế này.

Trong khi hầu như tất cả đều chuyển hóa về trái, tức từ Trẻ → Già thành công, thì cái về phải nó lại không chịu chuyển biến.

Có thể nào cũng không được, mặc dù bản chất thao tác trên giấy khá đơn giản, tức là chỉ cần hoán đổi vị trí của chữ H và T mà thôi.

Mới biết, dịch chuyển hai chữ cái nặng nhọc ghê, bê vác cả đời vẫn không xong nổi.

Bất giác, Bói Cá thờ dài. Y như cái đêm đói ăn mất ngủ thuở nào... [1]

References

[1] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>